

ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Остапенко Л.П.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: ostlud@gmail.com

Реалії сьогодення, особливо на тлі пандемії та повномасштабної війни, демонструють низку факторів, які впливають на якість життєво важливих рішень та участь у різних галузях діяльності суспільства. Серед цих факторів, безумовно, важливе місце посідає доступ громадян до надійної, перевіреної інформації, що заснована на фактах. Цифровізація сучасного життя безпосередньо змінило процес спілкування, взаємодії та отримання інформації. Кожного дня у всьому світі дивляться один мільярд годин контенту [1], більше двох мільярдів користувачів користуються Facebook [2], у вісім разів зростає кількість українських користувачів Telegram-каналів.

Завдяки технічним досягненням сучасний медіапростір надає вражаючі можливості для навчання, обговорення та самовираження особистості, хоча й вимагає нового розуміння того, що таке інформація, як вона з'являється і як розповсюджується. Насамперед, повинні бути переосмислені проблеми як розуміння медіа, так і етики та конфіденційності даних, впливів алгоритмів та штучного інтелекту. Пошук рішення цих проблем реалізується в рамках формування медіакомпетентності, зокрема медіакомпетентності майбутнього вчителя.

Аналіз сучасного стану підготовки молоді до функціонування в цифровому інформаційному суспільстві дає підстави для виявлення певних суперечностей:

- між розширенням меж сучасного медіапростору школяра та несформованості вміння виявляти неправдиву та некоректну інформацію, мову ворожнечі, порушення права людини на приватне життя тощо;

- між прагненням учителя брати участь у конструюванні медіапростору для учнів та неготовністю вчителів до формування в учнів медіаграмотності;

- між зростанням кількості медіаресурсів, які використовують учні та вчителі для навчання та вирішення повсякденних задач та прийняття рішень, та недостатнім володінням інструментами конструювання власних медіаресурсів, у тому числі освітнього призначення.

Тому проблема формування медіакомпетентності майбутнього вчителя є актуальною. Проблеми формування медіакомпетентності педагогів розкриті в працях О. Баришполець, О. Волошенюк, В. Іванова, Л. Найдьонової, І. Доніна, Г. Онкович, І. Фатєєвої та інших.

Під медіакомпетентністю вітчизняні науковці (Л. Найдьонова, О. Баришполець, О. Волошенюк, Г. Онкович) розглядають розуміння видів медіа та їхній вплив на людину і суспільство; а під медіакомпетенцією – уміння користуватися різними медіатехнологіями, вести пошук необхідної інформації, робити правильний її вибір та створювати медіапродукти [3].

За визначенням дослідниці В. Шарко, структура медіакомпетентності вчителя складається з таких складових: загальнокористувацька, загальнопедагогічна та предметна медіакомпетентності [5].

Погоджуючись із дослідницею, будемо вважати під загальнокористувацькою компетентністю здатність отримати, використовувати, аналізувати, розуміти, створювати медіатексти та медіапродукти; уміння користуватися різними технічними медіазасобами та здатність спілкуватися за допомогою медіа, з урахуванням як технічного та технологічного, так і етичного аспекту [5]. Під загальнопедагогічною складовою будемо розуміти наявність знань про закономірності освітнього процесу в умовах інформатизації та цифровізації, наявність розуміння потенціалу медіа для створення освітнього контенту, уміння застосовувати різноманітні додатки освітнього призначення та медіазасоби в професійній діяльності [5]. Під предметною компетентністю будемо розуміти вміння добирати медіаконтент відповідно до цілей навчання предметної галузі, уміння створювати освітній контент з використанням

медіаресурсів відповідно до цільового призначення та наявність практичного доступу впровадження медіаосвітніх ідей в освітній процес [5].

На розглянутій структурі медіакомпетентності базується побудова та змістове наповнення модуля «Основи медіаосвіти» курсу «Інформаційно-педагогічні студії» для здобувачів другого (магістерського) рівня, у рамках освітніх програм яких відбувалася підготовка майбутніх учителів у 2021-2022 навчальному році. У рамках вивчення модуля передбачено 4 години лекції, 6 годин практичних занять та 10 годин самостійної роботи. У рамках модуля здобувачам пропонуються дві теми: «Медіаосвіта як складова підготовки майбутнього вчителя» та «Медіатехнології створення освітнього контенту». У межах першої теми здобувачі опановують зміст загальнокористувацької та загальнопедагогічної складових, а в межах другої – зміст предметної складової. Самостійна робота підсилена формами неформальної освіти, а саме онлайн-курсами, у рамках яких здобувачі мають змогу вдосконалити сформованість медіакомпетентності в межах кожної зі складових [4].

Таким чином, модуль «Основи медіаосвіти» є важливою складовою підготовки майбутнього вчителя. Варіативність матеріалів модуля дозволяє інтегрувати в систему підготовки майбутнього вчителя різних спеціальностей.

ЛІТЕРАТУРА

1. YouTube User Statistics 2022. URL: <https://www.globalmediainsight.com/blog/youtube-users-statistics/>
2. Facebook – Statistics & Facts. Statista, 2022. URL: <https://www.statista.com/topics/751/facebook/#dossierKeyfigures>
3. Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод. посіб. / О. Т. Барішполець та ін.; за ред. Л. А. Найдьонові, О. Т. Барішполець. Київ : Міленіум, 2009. 440 с.
4. Остапенко Л., Соловйова О. Massive open online courses in the system of training of future teachers including practice of Media education. *New Computer Technology*, 17. 2019. P. 71–75. URL: <https://doi.org/10.55056/nocote.v17i0.947>.

5. Шарко В. Д. Медіакомпетентність як складова методичної підготовки вчителя та її діагностування. *Інформаційні технології в освіті*. Херсон, 2018. С. 84–90. URL: <http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1014>.